

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПЕРЕЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**Ризаев Ж.А., Агабабян Л.Р., Халмуратова К.Ж.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Глобальное старение населения увеличивает нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) считается стандартом лечения климактерического синдрома, однако её частота в рутинной практике остаётся низкой. Роль профессиональных и организационных барьеров среди врачей первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в странах Центральной Азии изучена недостаточно. Цель: Определить ключевые организационные и компетентностные факторы, влияющие на назначение МГТ специалистами амбулаторного звена, и оценить их через регрессионное моделирование. Материалы и методы: Проведено кросс-секционное исследование с участием 106 врачей ПМСП (акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи). Использована валидированная анкета для оценки социально-профессиональных характеристик, компетенций и барьеров. Анализ включал критерий Манна-Уитни, χ^2 Пирсона и бинарную логистическую регрессию с OR; качество модели оценивалось ROC-анализом. Результаты: Главные барьеры — информационно-психологические: страхи пациенток (24,7%) и недостаток знаний у врачей (22%). Объективные противопоказания — 13,3%. Использование национальных и международных протоколов низкое (36,7% и 24,7%). Независимый предиктор назначения МГТ — уверенность врача, повышающая шансы почти в 4 раза (OR=3,968; 95% ДИ: 1,160–13,579; $p=0,025$, AUC=0,662; $p=0,026$). Заключение: Низкий охват МГТ определяется когнитивной нагрузкой и диагностической неуверенностью. Для преодоления барьеров нужны стандартизированные алгоритмы и цифровые системы поддержки врачебных решений.

Ключевые слова: МГТ, климактерический синдром, ПМСП, организационные барьеры, логистическая регрессия, диагностические трудности.

ORGANIZATIONAL AND COMPETENCY-RELATED BARRIERS TO PRESCRIBING MENOPAUSAL HORMONE THERAPY BY PRIMARY CARE SPECIALISTS: RESULTS OF A CROSS-SECTIONAL STUDY**Rizaev J.A., Agababyan L.R., Khalmuratova K.Zh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Global population aging is increasing the burden on outpatient healthcare services. Menopausal hormone therapy (MHT) is considered the standard treatment for menopausal syndrome; however, its use in routine clinical practice remains low. The role of professional and organizational barriers among primary healthcare physicians in Central Asian countries has not been sufficiently studied. Objective: To identify the key organizational and competency-related factors influencing the prescription of MHT by outpatient care specialists and to evaluate them using regression modeling. Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted involving 106 primary healthcare physicians, including obstetrician-gynecologists, internists, and endocrinologists. A validated questionnaire was used to assess socio-professional characteristics, competencies, and barriers. The analysis included the Mann-Whitney test, Pearson's chi-square test, and binary logistic regression with odds ratios (OR). Model performance was evaluated using ROC analysis. Results: The main barriers were informational and psychological in nature, with patients' fears (24.7%) and insufficient physician knowledge (22.0%) being the most prominent. Objective contraindications accounted for 13.3%. The use of national and international clinical protocols was low (36.7% and 24.7%, respectively). Physician confidence was identified as an independent predictor of MHT prescription, increasing the likelihood of prescribing by nearly four times (OR=3.968; 95% CI: 1.160–13.579; $p=0.025$; AUC=0.662; $p=0.026$). Conclusion: The low coverage of MHT is driven by cognitive burden and diagnostic uncertainty. Overcoming these barriers requires standardized algorithms and digital clinical decision-support systems.

Keywords: menopausal hormone therapy, menopausal syndrome, primary healthcare, organizational barriers, logistic regression, diagnostic difficulties

БИРЛАМЧИ БЎҒИН МУТАХАССИСЛАРИ ТОМОНИДАН МЕНОПАУЗАЛ ГОРМОНАЛ ТЕРАПИЯНИ ТАЙИНЛАШДА ТАШКИЛИЙ ВА КОМПЕТЕНТЛИККА ОИД ТЎСИҚЛАР: КЕСИМЛИ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Ризаев Ж.А., Агабабян Л.Р., Халмуратова К.Ж.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аҳолининг глобал қариши амбулатор тиббиёт бўғинига тушаётган юкломани ортирмоқда. Менопаузал гормонал терапия (МГТ) климактерик синдромни даволашнинг стандарт усули ҳисобланади, бироқ унинг кундалик клиник амалиётда қўлланиши даражаси пастлигича қолмоқда. Марказий Осиё мамлакатларида бирламчи тиббий-санитар ёрдам (БТСЁ) шифокорлари орасида касбий ва ташикий тўсиқларнинг ўрни етарлича ўрганилмаган. Мақсад: Амбулатор бўғин мутахассислари томонидан МГТ тайинлашишига таъсир қилувчи асосий ташикий ва компетентлик омилларини аниқлаш ҳамда уларни регрессия моделлаштириши орқали баҳолаш. Материаллар ва усуллар: 106 нафар БТСЁ шифокори (акушер-гинекологлар, терапевтлар, эндокринологлар) иштирокида кесимли тадқиқот ўтказилди. Ижтимоий-касбий хусусиятлар, компетенциялар ва тўсиқларни баҳолаш учун валидлаштирилган анкета қўлланилди. Таҳлилда Манн–Уитни мезони, Пирсоннинг χ^2 тести ҳамда OR кўрсаткичи билан бинар логистик регрессиядан фойдаланилди; модел сифати ROC-таҳлил орқали баҳоланди. Натижалар: Асосий тўсиқлар ахборот-психологик хусусиятга эга бўлиб, беморлардаги кўрқувлар (24,7%) ва шифокорларда билим етишмаслиги (22%) етакчи ўринни эгаллади. Обьектив қарши кўрсатмалар 13,3% ҳолатда қайд этилди. Миллий ва халқаро протоколлардан фойдаланиши даражаси паст бўлди (мос равишда 36,7% ва 24,7%). МГТ тайинлашишининг мустақил предиктори сифатида шифокорнинг ишончи аниқланди, бу эса МГТ тайинлаш эҳтимолини деярли 4 барабар оширди (OR=3,968; 95% ИИ: 1,160–13,579; $p=0,025$; AUC=0,662; $p=0,026$). Хулоса: МГТ билан қамровнинг пастлиги когнитив юклама ва диагностик ноаниқлик билан белгиланади. Мавжуд тўсиқларни бартараф этиши учун стандартлаштирилган алгоритмлар ва шифокор қарор қабул қилишини қўллаб-қувватловчи рақамли тизимлар жорий этилиши зарур.

Калит сўзлар: МГТ, климактерик синдром, БТСЁ, ташикий тўсиқлар, логистик регрессия, диагностик қийинчиликлар.

Введение. Демографический переход и глобальное увеличение продолжительности жизни диктуют новые вызовы для национальных систем здравоохранения. Значительная часть жизни современной женщины приходится на период пери- и постменопаузы, который у 50–80% сопровождается выраженными вазомоторными, психоэмоциональными и метаболическими нарушениями [3, 6].

Согласно консенсусам ведущих международных обществ (International Menopause Society, North American Menopause Society), менопаузальная гормональная терапия (МГТ) признана золотым стандартом купирования климактерического синдрома и первичной профилактики остеопороза [5, 10]. Однако в реальной клинической практике наблюдается глобальный парадокс: несмотря на доказанную эффективность и безопасность современных микродозированных препаратов, охват нуждающихся женщин терапией остается крайне низким [1].

Традиционно в научной литературе фокус смещен в сторону пациенток: низкая приверженность лечению объясняется их гормонофобией, недостаточной медицинской грамотностью и страхом развития онкологических заболеваний после публикации первых данных исследования WHI (Women's Health Initiative) в 2002 году [7]. В то же время влияние самих медицинских работников первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на частоту назначения терапии изучено недостаточно. Врачи общей практики, терапевты и акушеры-гинекологи амбулаторного звена работают в условиях жесткого дефицита времени и регулярно сталкиваются с диагностическими трудностями при дифференциации масок климактерического синдрома от соматической патологии [2].

Цель исследования: выявить и проанализировать организационные и компетентностные барьеры, препятствующие назначению МГТ специалистами амбулаторного звена, с построением прогностической регрессионной модели.

Материалы и методы

Дизайн и участники исследования. Проведено одномоментное (поперечное) социологическое и клиничко-организационное исследование на базе организаций ПМСП г. Астаны (Казахстан). В выборку сплошным методом были включены 106 врачей, регулярно осуществляющих амбулаторный прием и ведение пациенток в периоде менопаузального перехода.

Инструмент исследования. Сбор первичных данных осуществлялся с помощью специально разработанной и валидированной анкеты. Инструмент включал следующие блоки:

1. *Социально-профессиональные характеристики:* возраст, пол, специальность (акушер-гинеколог, терапевт/ВОП, эндокринолог), стаж работы, тип учреждения.

2. *Организационно-клинические факторы:* самооценка уровня осведомленности по вопросам менопаузы (по 5-балльной шкале Ликерта), регулярность ведения таких пациенток, частота использования национальных и международных клинических протоколов.

3. *Оценка барьеров:* ранжирование причин, препятствующих инициации МГТ (онкофобия пациенток, собственные опасения, диагностические трудности, нехватка времени на приеме).

Врачи были стратифицированы на две клинические подгруппы: основная группа (назначающие МГТ, n = 71) и группа сравнения (не назначающие МГТ, n = 35).

Статистический анализ. Обработка данных проводилась с использованием пакета программ Statistica. Количественные переменные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$) или медианы. Категориальные переменные представлены абсолютными значениями и процентами. Межгрупповое сравнение проводилось с помощью критерия Манна-Уитни (для непрерывных данных с ненормальным распределением) и критерия χ^2 Пирсона (для качественных признаков).

Для выявления независимых предикторов назначения МГТ применялся метод бинарной логистической регрессии с расчетом отношения шансов (Odds Ratio, OR) и 95% доверительного интервала (95% CI). Качество регрессионной модели оценивалось с помощью ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic) с вычислением площади под кривой (AUC). Уровень статистической значимости был принят при $p < 0,05$.

Этическое одобрение: Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Протокол исследования и форма информированного согласия были рассмотрены и одобрены Локальной комиссией по биоэтике НАО «Медицинский университет Астана» (Протокол заседания №1, Решение №10 от 16.01.2026 г.). Все участники дали добровольное информированное согласие на обработку данных.

Результаты

Социально-профессиональная характеристика. В исследование были включены 106 врачей амбулаторного звена. Средний возраст респондентов составил $41,04 \pm 11,00$ лет (медиана 39 лет). В гендерной структуре преобладали женщины (58,0%). Основную долю выборки составили акушеры-гинекологи (44,0%), врачи общей практики и терапевты (13,3%), а также эндокринологи (7,3%). Систематический клинический контакт (ежедневное или еженедельное ведение) с пациентками в перименопаузе имели 54,6% врачей, что подтверждает высокую репрезентативность выборки. Средний уровень субъективной самооценки профильных знаний составил 3,3 балла из 5 возможных. Подробная социально-профессиональная характеристика респондентов представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

Социально-профессиональная характеристика медицинских работников (n=106)

Показатель	Значение
Средний возраст, лет ($M \pm SD$)	$41,04 \pm 11,00$
Женщины, абс. (%)	62 (58,0%)
Специальность:	
– Акушеры-гинекологи, абс. (%)	47 (44,0%)
– Терапевты и ВОП, абс. (%)	14 (13,3%)
– Эндокринологи, абс. (%)	8 (7,3%)
Опыт ведения пациенток в перименопаузе:	
– Систематически (ежедневно/еженедельно), абс. (%)	58 (54,6%)
Средний уровень самооценки знаний (от 1 до 5 баллов)	3,3

Примечание: $M \pm SD$ — среднее значение и стандартное отклонение; ВОП — врач общей практики; абс. — абсолютное число.

Анализ организационных и компетентностных барьеров. При анализе факторов, лимитирующих назначение МГТ, выявлено преобладание барьеров информационно-психологического спектра. Наиболее частой причиной отказа от инициации терапии врачи назвали «страхи и онкофобию со стороны пациенток» (24,7%). Второе по значимости место занял «собственный недостаток информации и опыта» (22,0%). Объективные клинические барьеры, такие как наличие абсолютных медицинских противопоказаний у женщин, были отмечены лишь в 13,3% случаев.

Приверженность принципам доказательной медицины оказалась субоптимальной: в рутинной практике на национальные клинические протоколы опираются 36,7% специалистов, на международные гайдлайны — 24,7%. Структура основных субъективных и организационных барьеров к назначению терапии, по оценке врачей, отражена на Рисунке 1.

Рис. 1. Структура основных барьеров к назначению МГТ по оценке врачей ПМСП (в %).
Примечание: МГТ — менопаузальная гормональная терапия; ПМСП — первичная медико-санитарная помощь.

Предикторы назначения МГТ (Логистическая регрессия). На этапе однофакторного анализа было установлено, что врачи, активно назначающие МГТ, достоверно отличались от коллег из группы сравнения: они были старше (43,04 против 36,97 лет; $p=0,009$), имели больший стаж работы ($p<0,001$) и более высокий уровень профессиональной осведомленности ($p=0,006$).

Для нивелирования конфаундинг-факторов была построена модель бинарной логистической регрессии. В качестве зависимой переменной (исхода) выступал факт регулярного назначения МГТ (1 — да, 0 — нет). Установлено, что ключевым модифицируемым предиктором активной клинической тактики является клиническая уверенность специалиста. Результаты многофакторного анализа (бинарной логистической регрессии) представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Логистическая регрессия предикторов назначения МГТ специалистами ПМСП

Предиктор	Отношение шансов (OR)	95% Доверительный интервал (CI)	p-value	Площадь под кривой (AUC)
Отсутствие диагностических трудностей на приеме	3,968	1,160 – 13,579	0,025	0,662
Стаж работы по специальности (> 10 лет)	3,200	1,332 – 7,688	0,006	0,648

Примечание: OR (Odds Ratio) — отношение шансов; CI (Confidence Interval) — доверительный интервал; AUC (Area Under Curve) — площадь под кривой.

Согласно математической модели, отсутствие у врача диагностических трудностей при интерпретации жалоб и результатов обследований повышает вероятность назначения гормональной терапии почти в 4 раза (OR = 3,968; $p=0,025$). ROC-анализ подтвердил статистическую значимость данной модели (AUC = 0,662), графическое отображение качества прогноза представлено на Рисунке 2.

Рис. 2. ROC-кривая логистической регрессионной модели прогнозирования назначения МГТ. Примечание: ROC (Receiver Operating Characteristic) — кривая рабочей характеристики; AUC — площадь под ROC-кривой; FPR — доля ложноположительных результатов; TPR — доля истинно положительных результатов (чувствительность).

Обсуждение. Настоящее исследование вскрывает серьезный организационный парадокс на уровне первичной медико-санитарной помощи. Традиционно низкий охват женщин патогенетической терапией принято списывать на резистентность самих пациенток. Действительно, в нашем опросе «страхи женщин» заняли первое место (24,7%), что полностью коррелирует с мировыми данными о пост-WHI онкофобии [9]. Однако фундаментальной научной находкой нашей работы является доказательство того, что медицинские работники сами выступают мощным компетентным барьером.

Тот факт, что 22,0% врачей признаются в нехватке профильных знаний, а подавляющее большинство не использует международные протоколы (используют лишь 24,7%), свидетельствует о критическом дефиците последипломного образования в сфере гинекологической эндокринологии. Врачи амбулаторного звена испытывают выраженную когнитивную перегрузку (cognitive overload): столкнувшись со сложным коморбидным фоном пациентки в условиях жесткого 15-минутного приема, специалист предпочитает избежать риска и не назначает терапию вовсе [4].

Это математически подтверждается результатами нашей логистической регрессии: как только с врача снимаются «диагностические трудности» (т.е. он понимает четкий алгоритм действий), шанс того, что пациентка получит эффективное лечение, взлетает в 4 раза ($OR = 3,968$). Полученные нами данные перекликаются с исследованиями Sobel T.H. et al. (2024), которые показали, что уверенность врача является более сильным предиктором назначения МГТ, чем формальный профиль медицинского учреждения [8].

Ассоциация назначения терапии с профессиональным стажем более 10 лет ($OR = 3,200$) обнажает еще одну системную проблему: молодые специалисты не имеют достаточного опыта для эмпирического принятия решений, а четких маршрутизационных ИТ-алгоритмов в поликлиниках на данный момент не внедрено.

Ограничения исследования. Поперечный дизайн исследования не позволяет делать выводы о долгосрочных причинно-следственных связях. Использование анкет и методов самооценки может нести риск субъективного смещения (recall bias). Для подтверждения выводов целесообразно проведение многоцентрового исследования с внедрением цифровых алгоритмов.

Заключение. Оказание помощи женщинам в перименопаузе на амбулаторном этапе лимитируется не только пациентской гормонофобией, но и выраженными компетентными барьерами со стороны врачей ПМСП. Главным модифицируемым фактором, определяющим вероятность инициации патогенетической терапии, является клиническая уверенность специалиста: отсутствие диагностических трудностей повышает шансы назначения МГТ в 4 раза. Для преодоления выявленного ба-

рьера традиционных форматов лекционного обучения недостаточно. Требуется реинжиниринг амбулаторного приема с интеграцией цифровых Систем Поддержки Принятия Врачебных Решений (СППВР) непосредственно в медицинские информационные системы. Автоматизация оценки противопоказаний и маршрутизации снизит когнитивную нагрузку на врача, нивелирует диагностические трудности и обеспечит рост качества жизни женщин старшей возрастной группы.

Список литературы:

1. Iyer T.K., Manson J.E., et al. Recent Trends in Menopausal Hormone Therapy Use in the US: Insights, Disparities, and Implications for Practice // *JAMA Health Forum*. 2024. Vol. 5, № 9. e243135.
2. Katainen R., Härkänen T., Koponen P., et al. Climacteric symptoms in middle-aged women with chronic somatic diseases // *Maturitas*. 2016. Vol. 87. P. 6–11.
3. Monteleone P., Mascagni G., Giannini A., et al. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications // *Nat Rev Endocrinol*. 2018. Vol. 14, № 4. P. 199–215.
4. Nguyen M.T., Honcharov V., Ballard D., et al. Primary Care Physicians' Experiences With and Adaptations to Time Constraints // *JAMA Netw Open*. 2024. Vol. 7, № 4. e248827.
5. Panay N., Fenton A., Hamoda H., et al. International Menopause Society (IMS) recommendations and key messages on women's midlife health and menopause // *Climacteric*. 2024. Vol. 27, № 5. P. 441–457.
6. Practice Bulletin No. 141. Management of Menopausal Symptoms // *Obstetrics & Gynecology*. 2014. Vol. 123, № 1. P. 202–216.
7. Silverman B.G., Kokia E.S., et al. Use of hormone replacement therapy, 1998–2007: sustained impact of the Women's Health Initiative findings // *Ann Pharmacother*. 2009. Vol. 43, № 2. P. 251–258.
8. Sobel T.H., Lisha N.E., Huang A.J., et al. Menopause hormone therapy prescribing in ambulatory care visits among midlife and older U.S. women from 2018 to 2019 // *Maturitas*. 2024. Vol. 184. 107997. doi:10.1016/j.maturitas.2024.107997
9. Tan D.A., Dayu A.R.B., et al. Menopausal hormone therapy: why we should no longer be afraid of the breast cancer risk // *Climacteric*. 2022. Vol. 25, № 4. P. 362–368.
10. The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*. 2022. Vol. 29, № 7. P. 767–794.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Агабабян Л.Р., Халмуратова К.Ж. Организационные и компетентностные барьеры при назначении менопаузальной гормональной терапии специалистами первичного звена: результаты поперечного исследования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 382–387. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19044349>